

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GÉNERO *Asclepias* L. EN EL NORESTE DE MÉXICO: PORCIÓN DE LA RUTA MIGRATORIA DE LA MARIPOSA MONARCA

Ricardo Telles Antonio¹, Paulina Jiménez Quintana², Rufino Sandoval García³

¹Universidad Mexiquense del Bicentenario. Unidad de Estudios Superiores Amatepec. México,

²Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Monterrey. México,

³Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Departamento Forestal. Saltillo. México

Introducción: La desaparición de *Asclepias* a lo largo de las rutas migratorias de *Danaus plexippus* L. ha resultado en un impacto relativamente significativo en la reproducción de las mariposas monarca.

Objetivo: Mostrar la distribución geográfica del género *Asclepias* L. que se desarrollan en los diferentes ecosistemas del noreste de México.

Metodología: La información referente a este trabajo proviene principalmente de la revisión de más de 3,450 ejemplares de herbario del género *Asclepias* L.

Se consultó la base de datos de Naturalista México, de la cual se obtuvieron 286 y de Woodson (1941) se obtuvieron 93 datos de registro sobre lugar y coordenadas de especies del género *Asclepias* en el noreste de México.

La investigación fue complementada con una revisión de material bibliográfico con el objetivo de respaldar la información que fue recopilada respecto a la distribución de especies del género *Asclepias* en el noreste de México.

La región del noreste de México se localiza entre las coordenadas 27.29544° y 22° 12' latitud N y 97° 08' longitud O. Comprende una superficie de 291,879 km².

Para analizar los resultados se agrupó la frecuencia de registro de las especies de acuerdo con la información que se menciona en las etiquetas de Herbario Nacional de México (MEXU), la distribución geográfica, así como por la base de datos de Naturalista y Woodson (1941).

Se determinó el tipo de vegetación donde crece y se desarrolla el género *Asclepias* en el noreste de México con base en los estudios realizados por Woodson (1941); Briones y Quintanilla (2001); Fernández et al. (2008); Estrada-Castillón et al. (2010) y Hernández-Barón (2019).

Resultados: Se obtuvieron un total de 557 registros del género *Asclepias* con relación a la distribución geográfica en el noreste de México.

Se identificaron seis especies como nuevos registros para en noreste de México las cuales son *A. asperula* ssp. *asperula*, *A. tuberosa* ssp. *interior*, *A. tuberosa* ssp. *terminalis*, *A. verticillata* y *A. viridis* y no se obtuvo registro de *A. notha*, *A. jaliscana* y *A. pellucida*.

Las especies *A. coulteri*, *A. mexicana*, *A. notha*, *A. otarioides*, *A. ovata*, *A. prostrata*, *A. pseudorubricaulis*, *A. virletii*, y *A. zanthodacryon* son especies endémicas de México, encontrándose que en Coahuila y Tamaulipas existen seis especies endémicas del género *Asclepias* seguidos de Nuevo León con cinco especies.

De acuerdo con el Herbario Nacional de México (MEXU), Naturalista y Woodson (1941) la especie *A. curassavica* representa la mayor frecuencia de registro en el noreste de México con 138 registros, seguida de *A. linaria* con 62, *A. oenotheroides* con 55, *A. angustifolia* con 49 y *A. brachystephana* con 41.

En el estado de Coahuila, se encontró a las especies *A. brachystephana* con 39 registros, seguida de *A. linaria* con 20 y *A. subverticillata* con 16 observaciones. Mientras que en Nuevo León, se obtuvieron 77 registros de *A. curassavica*, seguida de *A. angustifolia* con 30 y *A. oenotheroides* con 29 observaciones.

Por otro lado, en Tamaulipas se registraron las especies *A. curassavica* con 57 registros, seguida de *A. oenotheroides* con 18 y *A. linaria* con 16 observaciones.

Este estudio no documenta los cambios a través del tiempo en las comunidades aledañas, se sugiere que la actividad económica y turística de la región pueden ser amenazadas o afectadas por dichos cambios, lo cual aumenta el grado de vulnerabilidad de las mismas, puesto que la distribución geográfica del género *Asclepias* en el noreste de México permite conocer la relación del tipo de vegetación y las especies que habitan sobre éstos, además se aportan bases para la toma de decisiones en la formulación de planes de conservación y preservación de los ecosistemas en las comunidades, por lo antes mencionado la prevención del deterioro de la biodiversidad, en este caso, se traduce como una solución a la inminente erosión de la etnósfera que salvaguarda el valor intrínseco de los recursos naturculturales de la región.

Palabras clave: *Asclepias* L.; conservación; *Danaus plexippus* L.; diversidad de especies; ecosistemas; noreste de México